

Instituto de Contabilidade e Administração do Porto

Criatividade em Comunicação Empresarial

Projeto Final - *Green Eyes*

Docente Elói Jorge

Ano Letivo 2024/2025

Autores

Bruna Moreira (2221350)

Carolina Pacheco (2221971)

Inês Ferreira (2221475)

Índice

Conteúdo

Sumário	4
Introdução.....	4
ODS: Proteção da Vida Terrestre	5
Desenvolvimento	6
Definição do Problema	6
Análise Causa-Efeito.....	7
Geração de Ideias.....	7
Seleção de Ideias.....	7
Apresentação da Ideia	10
Comunicação Criativa	12
Campanha Audiovisual	12
Aplicação.....	12
Mupis	12
Conclusão.....	13
Anexo 1	14
Anexo 2	15
Webgrafia.....	17

Índice De Ilustrações

Figura 1 - Seleção da ODS	5
Figura 2 - Diagrama Porquê? Porquê?	7
Figura 3 - Matriz Seleção de Ideias	8
Figura 4 - Mapa Mental Ideias do Drone	8
Figura 5 - Protótipo do Drone	10
Figura 6 - Referência Inesperada	13

Sumário

Este projeto combina tecnologia, criatividade e educação ambiental para abordar um dos maiores desafios da atualidade, a poluição urbana. Propomos uma solução inovadora para o problema em questão através do projeto inovador "*Green Eyes*".

O trabalho está estruturado de acordo com algumas fases do ciclo da resolução de problemas: a definição do problema, a análise causa-efeito, a geração e seleção de ideias e a apresentação da solução proposta. A comunicação criativa será explorada visto ser um elemento essencial para a divulgação e conseqüente sucesso da iniciativa.

Finalmente, o documento inclui uma conclusão que sintetiza as principais reflexões do projeto, bem como anexos e *webgrafia* que complementam a análise desenvolvida.

Introdução

O projeto *Green Eyes* é uma iniciativa inovadora que reflete o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a criatividade. Atualmente o mundo enfrenta uma crise ambiental sem precedentes, com a poluição sólida sendo um dos maiores desafios. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma solução tecnológica criativa e eficaz para combater o descarte inadequado de lixo, com foco em melhorar a qualidade de vida urbana e preservar o meio ambiente.

Inspirado pela visão de um futuro mais verde, o projeto nasceu da necessidade de promover práticas conscientes e integradas que respeitam o meio ambiente, enquanto impulsionam ideias criativas e tecnológicas.

ODS: Proteção da Vida Terrestre

A escolha da ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) "Proteção da Vida Terrestre" reflete a importância de preservar os ecossistemas terrestres para garantir a sustentabilidade do planeta. Este objetivo, parte da Agenda 2030 das Nações Unidas, visa proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e parar a perda da biodiversidade.

Os ecossistemas terrestres desempenham um papel importante no fornecimento de serviços essenciais à nossa vida, como a produção de alimentos, a regulação do clima e a purificação da água. No entanto, esses ecossistemas enfrentam ameaças enormes devido às atividades humanas, incluindo o desmatamento, a urbanização descontrolada e a poluição. A degradação da terra não apenas reduz a capacidade dos ecossistemas de sustentar a vida, mas também contribui para crises climáticas e sociais.

Alcançar esta ODS requer a implementação de práticas sustentáveis, como a conservação de florestas, o controlo adequado do solo e a restauração dos *habitats* degradados. Além disso, é crucial promover a educação ambiental para consciencializar a população sobre a importância de proteger os recursos naturais e adotar estilos de vida mais sustentáveis. A abordagem tecnológica do projeto visa não apenas acalmar os danos causados pela poluição, mas também educar a população sobre práticas mais sustentáveis, contribuindo para a regeneração dos ecossistemas.

Figura 1 - Seleção da ODS

Desenvolvimento

Definição do Problema

O planeta enfrenta uma grave crise ambiental devido ao excesso de lixo terrestre. O crescimento populacional, a urbanização rápida e o aumento do consumo levaram a uma produção de resíduos sólidos alarmante, com impactos devastadores nos ecossistemas, na saúde pública e na economia. O descarte inadequado de plásticos, metais, papéis e resíduos orgânicos espalha-se pelas ruas, campos e rios, chegando frequentemente aos oceanos. Este ciclo de poluição contamina o solo, entope redes de esgoto e cria "ilhas de lixo" no mar.

Além disso, o lixo acumulado liberta gases de efeito de estufa, como o metano, agravando o aquecimento global e as mudanças climáticas.

O crescimento desordenado das cidades, impulsionado pelo rápido aumento da população urbana, levou à formação de aglomerações onde a infraestrutura disponível não acompanha as necessidades de gestão de resíduos, o que agrava a situação. Além disso, a falta de educação ambiental é um fator importante, pois muitas pessoas não possuem informações suficientes sobre os impactos negativos do descarte inadequado de resíduos e sobre a importância da reciclagem.

A ausência de sistemas eficientes de recolha e tratamento também contribui para o problema, visto que muitos municípios carecem de recursos ou tecnologias adequadas para gerir o lixo de forma eficaz. Por fim, a cultura de consumo desenfreado, incentivada pelo consumo excessivo e pela produção de materiais descartáveis, resulta num aumento constante de resíduos, agravando ainda mais a poluição.

Para compreender a dimensão do problema, elaboramos um diagrama de causa-efeito utilizando a técnica "Porquê-Porquê". Este método permitiu identificar as principais razões que levam à poluição, destacando diversos fatores interligados.

Análise Causa-Efeito

Para analisar as várias causas e as sub-causas adjacentes ao nosso problema da poluição, optamos por elaborar um diagrama “Porquê? Porquê?”.

Figura 2 - Diagrama Porquê? Porquê?

Geração de Ideias

Foi realizado um *brainstorming* onde explorámos soluções criativas e inovadoras para solucionar o nosso problema. Dentro das ideias geradas, pensamos em cápsulas de maquilhagem descartáveis biodegradáveis, em carregar dispositivos através de luz solar e em detetar as pessoas que descartam lixo nas ruas com um drone.

Seleção de Ideias

Nesta fase criamos uma matriz de seleção onde discutimos os níveis das ideias classificando-os como alto, médio ou baixo, segundo os fatores de criatividade e inovação.

Como é possível verificar abaixo, classificámos a opção 1 como média em criatividade e inovação; a segunda como média em criatividade e baixa em inovação; por último a 3ª opção em alta e média, baseada na criatividade e inovação, respetivamente.

Figura 3 - Matriz Seleção de Ideias

Após a análise das ideias, decidimos que as cápsulas de maquiagem não seriam muito viáveis por serem de utilização única criando ainda mais lixo. Relativamente ao carregamento de dispositivos, depois de uma breve pesquisa identificamos que essa ideia já existia. A proposta vencedora foi a do drone, que será explorada ao longo do trabalho.

Com base, na decisão da matriz de seleção de ideias elaboramos um mapa mental com pontos básicos (nem todos definitivos) do objeto, como o nome, os materiais, as suas características, o seu objetivo e as suas funções.

Figura 4 - Mapa Mental Ideias do Drone

De seguida decidimos que o processo seria dividido em diferentes áreas de atuação.

Na área de Tecnologia e Inovação, avaliou-se como dispositivos tecnológicos poderiam ser utilizados para monitorizar e atenuar o problema. Surgiram várias ideias, como o uso de drones, sensores inteligentes e aplicações móveis que incentivassem a população a adotar comportamentos adequados no que diz respeito à gestão de resíduos.

Em Educação e Sensibilização, propôs-se a criação de campanhas educativas para aumentar a consciência pública sobre os danos da poluição e a importância da reciclagem, com o objetivo de mudar atitudes e comportamentos.

Na área de Incentivos e Penalizações, discutiu-se a possibilidade de aplicar multas para comportamentos inadequados, como o descarte incorreto de lixo, como uma forma de pôr fim a práticas prejudiciais ao ambiente.

Por fim, em Parcerias e Colaborações, foi considerada a colaboração com empresas, escolas e organizações não-governamentais, de forma a implementar soluções sustentáveis e promover um trabalho conjunto na luta contra a poluição.

Apresentação da Ideia

De modo a combatermos o problema apresentado anteriormente, decidimos criar o projeto "Green Eyes", um drone ecológico que assegura a vigilância ambiental nas cidades.

O nome "Green Eyes" surge da ideia do drone vigiar as cidades, daí a palavra "eyes" e a cor verde é frequentemente associada à natureza, ao meio ambiente, por isso a palavra "green". Além disso, o nosso equipamento tem duas luzes verdes, que remetem para os olhos do drone.

Os drones utilizados seriam cinzentos, uma cor neutra, e seriam os mais silenciosos do mercado para passarem despercebidos. Cada um estaria equipado com duas câmaras, uma a gravar 24 horas por dia e outra desligada que apenas seria ativada em caso de avaria da outra, que gravam a 360 graus de modo a conseguirem recolher o máximo de informação possível.

Figura 5 - Protótipo do Drone

Este dispositivo está projetado para detetar e registar pessoas que descartam lixo nas ruas, aplicando uma sanção automática. Ao detetarem os infratores, através da nossa base de dados, a pessoa será automaticamente identificada e receberia uma mensagem automática no seu telemóvel do género do "AvisoPROCIV", com o seu nome completo, montante a pagar, onde o fazer e o link da aplicação para mais detalhes.

Foi desenvolvida uma aplicação móvel, a "Green Eyes App", que permite aos utilizadores acederem a informações detalhadas sobre eventuais sanções aplicadas. Entre as principais funcionalidades, destacam-se a consulta de coimas, bem como as opções para pagamento, dados como o montante, a data e a hora em que foram aplicadas. Para além dos dados, também podem aceder à localização exata do incidente, acompanhada de imagens captadas pelos drones. Caso não concordem, ou considerem que tenha havido um equívoco, é possível recorrerem na aplicação, simplificando o processo burocrático.

A principal missão do nosso projeto é sensibilizar a população sobre a importância do descarte adequado de resíduos. Para a consciencialização, a *app* disponibiliza conteúdos educativos, que incluem boas práticas de reciclagem, informações sobre pontos de recolha seletiva e dicas para reduzir a produção de resíduos.

Além de ser uma ferramenta de fiscalização, a aplicação desempenha um papel pedagógico, ajudando a sensibilizar a população para a importância do descarte correto de

lixo e da preservação do meio ambiente. A integração de tecnologia acessível, como uma interface intuitiva e recursos interativos, torna a "*Green Eyes App*" uma plataforma inclusiva e eficiente.

Com isso, espera-se reduzir a quantidade de lixo nas ruas, melhorar a qualidade de vida nas cidades e contribuir para a preservação dos ecossistemas terrestres e aquáticos.

Comunicação Criativa

A comunicação criativa de “*Green Eyes*” é essencial para a criação de uma ligação direta e eficaz entre a iniciativa e a população, promovendo não apenas a fiscalização, mas também a educação ambiental. Neste sentido, apostamos na criação de vídeos, de mupis e de uma aplicação.

Campanha Audiovisual

Através da ajuda da inteligência artificial, criámos três vídeos para divulgar o projeto em diferentes países, entre eles, França, Estados Unidos e Portugal. Estes elementos foram concebidos em formato de notícia e irão passar na televisão, enquanto anúncio publicitário.

Link de acesso aos vídeos: [publicidade - criatividade.mp4](#)

Aplicação

Para complementar o impacto da aplicação, serão realizadas ações presenciais, como palestras em escolas e *workshops* comunitários, para envolver diferentes segmentos da população e reforçar a mensagem de sustentabilidade. Com esta abordagem integrada, o “*Green Eyes*” não só incentiva a mudança de comportamento, mas também promove uma cultura de responsabilidade e compromisso com o ambiente, assegurando que os cidadãos se sintam parte ativa na solução para o problema da poluição.

Mupis

No âmbito da comunicação criativa, recorreremos à referência inesperada para criarmos uma publicidade em formato de mupi.

A nossa ideia passou por criar uma pessoa a passear. A pessoa em questão, no lugar da cabeça, tem um drone feito de lixo (criado por inteligência artificial), que remete para o propósito do trabalho. No céu da imagem, utilizamos um avião comercial para fazer propaganda ao nosso novo produto, contudo ao invés do avião achamos interessante substituir por um drone. O drone transmite a mensagem “Ele anda aí”, para que o público entenda que o drone é que vai ser o elemento principal do projeto.

Figura 6 - Referência Inesperada

Conclusão

O projeto "*Green Eyes*" simboliza um esforço coletivo para enfrentar um dos principais desafios ambientais da atualidade: a poluição urbana. Este trabalho não apenas destacou a gravidade do problema, mas também evidenciou a necessidade de soluções que combinem inovação tecnológica, educação e comprometimento comunitário.

Ao longo do desenvolvimento do projeto, procurámos integrar diferentes abordagens para criar um impacto duradouro. Este tipo de iniciativa sublinha a importância de envolver a sociedade, promovendo a responsabilidade individual e coletiva na construção de um futuro mais sustentável.

Em suma, o "*Green Eyes*" reflete como a criatividade e a colaboração podem ser aplicadas para resolver problemas complexos, reforçando o papel de cada indivíduo na proteção do meio ambiente. No nosso ponto de vista, isto é, mais do que um projeto, é um convite à mudança de mentalidade e à adoção de práticas que beneficiem as gerações presentes e futuras.

Anexo 1

Contributo Individual para a Elaboração do Trabalho

Bruna Moreira (2221350): A pesquisa bibliográfica sobre o problema da poluição, a ODS e o diagrama porquê? porquê? e a redação das secções introdução, ODS e definição do problema.

Carolina Pacheco (2221971): O desenvolvimento do conceito "Green Eyes" e a criação das imagens por IA. A produção da apresentação gráfica, da capa, da aplicação móvel, do mapa mental e vídeos. A redação das secções comunicação criativa, geração de ideias, anexo 2 e conclusão.

Inês Ferreira (2221475): O desenvolvimento da ideia drone ecológico. A redação das secções de apresentação da ideia, geração de ideias e sumário.

Contudo o trabalho foi elaborado sempre com a presença dos três elementos do grupo.

Anexo 2

Declaramos que foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial na elaboração do nosso trabalho na produção de imagem e vídeo: **Sim** **Não**

- **Produção de texto:**
- **Produção de imagem:**

Páginas onde foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial:

Imagens geradas com auxílio de IA: Páginas 1 (ficheiro PDF) e slides 13, 14, 16, 18, 22 (Canva).

Vídeo gerado com auxílio de IA: Slide 20, 21, 22 (Canva).

Ferramentas utilizadas:

- *ChatON:* Páginas 1 (ficheiro PDF) e slides 13, 14, 16, 18, 24, 25 (Canva).
- *Invideo:* Slide 20, 21, 22 (Canva).

Prompts utilizadas para cada conteúdo:

Página 1 (PDF)

Prompt para a geração de imagem: "Cria várias imagens de um drone com luzes verdes a sobrevoar uma cidade e a aplicar sanções nas pessoas que descartam lixo."

Slides 13, 14, 16, 18, 24, 25 (Canva)

Prompt para a geração de imagem: "Cria uma imagem em que o drone pareça mais real e que apareça ele a detetar o lixo."

Prompt para a geração de imagem: "Ótimo já parece mais realista. Agora adiciona seres humanos à imagem, em que se note o medo que seja aplicado uma sanção pelo lixo que atiraram."

Prompt para a geração de imagem: "Cria um drone feito de lixo em 2D."

Vídeo gerado com IA

Slide 20, 21, 22 (Canva)

Prompt para o vídeo: “Gostaria que criasse um vídeo, que consistisse nas notícias mundiais sobre um projeto que 3 estudantes portugueses inventaram. Esse projeto consiste na criação e implementação de um detetor de drone, chamado Green Eyes (devido à luz verde que imita através dos seus "olhos"), que deteta e regista as pessoas, que deitam lixo nas ruas, aplicando-lhes uma sanção. Quero que o vídeo seja um compilado de notícias de telejornais de diferentes países (ex: portugal, França, Estados Unidos etc) a mencionar o drone e a mostrar o que ele faz. O objetivo do Green Eyes é reduzir o lixo nas ruas, melhorar a qualidade de vida e sensibilizar sobre a importância do descarte adequado de resíduos. Quero que aplique uma breve entrevista a três estudantes (uma chamada Carolina, outra chamada Inês, e por fim, a Bruna). Não quero que seja um vídeo muito longo, mas sim impactante e que pareça algo real, que se possa encaixar nos dias de hoje.”

Webgrafia

1. Organização das Nações Unidas. (n.d.). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Proteção da Vida Terrestre. Disponível em: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/>
2. Agência Europeia do Ambiente. (2022). Gestão de Resíduos Urbanos na Europa. Disponível em: <https://www.eea.europa.eu/themes/waste>
3. Greenpeace Portugal. (n.d.). Impactos da Poluição Urbana no Meio Ambiente. Disponível em: <https://www.greenpeace.org/portugal/>
4. Ministério do Ambiente e Ação Climática. (2021). Estratégias para a Redução de Resíduos em Áreas Urbanas. Disponível em: <https://www.portugal.gov.pt/>
5. World Economic Forum. (2023). Inovações Tecnológicas para a Sustentabilidade Urbana. Disponível em: <https://www.weforum.org/>